

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД И ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ДРЕВНИХ ОБЩЕСТВ В СЕВЕРНОЙ БАКТРИИ

Е. А. Гордеева

PhD, Старший научный сотрудник Национального центра археологии АН РУз,

Ташкент, Узбекистан

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-5093-254X>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889118>

Аннотация. В статье автор освещает один из типов погребального обряда как кремация, который особо был распространён в период поздней бронзы в Северной Бактрии. Также отмечает, что подобный обряд составляет сложность в реконструкции социальной стратификации древнего общества. Примером, является некрополь Бустон VI, отличающийся обилием сложнейших погребальных культов, типичных для мира степных племён, что нашло отражение в огненных ритуалах. Похоронный цикл данного памятника не соответствует сапаллинскому погребальному канону. Огонь и его проявление становится новым, нетрадиционным обрядовым действием сапаллинской культуры.

Ключевые слова: погребальный обряд, Северная Бактрия, бронзовый век, огонь, кремация, некрополь Бустон VI.

Annotatsiya. Maqolada muallif dafn marosimlarining turlaridan biri, ayniqsa, so'nggi bronza davrida Shimoliy Baqtriyada keng tarqalgan bo'lgan krematsiyani alohida ta'kidlaydi. Shuningdek, u bunday marosim qadimgi jamiyatning ijtimoiy tabaqalanishini qayta qurishda qiyinchilik tug'dirishini ta'kidlaydi. Bunga misol qilib, dasht qabilalari dunyosiga xos bo'lgan, otash marosimlarida o'z aksini topgan murakkab dafn marosimlarining ko'pligi bilan ajralib turadigan Buston VI nekropolini keltirish mumkin. Ushbu yodgorlikning dafn marosimi Sapallin dafn marosimiga mos kelmaydi. Yong'in va uning namoyon bo'lishi Sapallin madaniyatining yangi, noan'anaviy marosim harakatlariga aylanadi.

Kalit so'zlar: dafn marosimi, Shimoliy Baqtriya, bronza davri, olov, krematsiya, Buston VI nekropol.

Abstract. In the article, the author highlights one of the types of funeral rites, cremation, which was especially common during the Late Bronze Age in Northern Bactria. He also notes that such a ritual poses a difficulty in reconstructing the social stratification of ancient society. An example is the Buston VI necropolis, characterized by an abundance of complex funeral cults, typical of the world of steppe tribes, which is reflected in fire rituals. The funeral cycle of this monument does not correspond to the Sapallin funeral canon. Fire and its manifestation become a new, non-traditional ritual action of the Sapallin culture.

Keywords: funeral rite, Northern Bactria, Bronze Age, fire, cremation, Buston VI necropolis.

Вторая половина II тыс. до н.э. – это время нашествия андроновско-срубных племен. Вторжение племён срубной культуры делилось на две группы: первая – из Поволжья на юго-восток и достигла Ташкентского оазиса; вторая – от побережья Каспийского моря и достигла поселений древних земледельцев юга Туркмении в подгорной полосе Копетдага. Андроновские племена проникли из Приуралья и Казахстана на Мангышлак, в Хорезм, на

юг Узбекистана, в Западный и Южный Таджикистан, Фергану, горы Тянь-Шаня и Памира [4;5].

Примером проявления степных компонентов в оседло-земледельческих комплексах древней Бактрии стал обряд кремации, которая осуществлялась не в самой могиле, а за её пределами. В могилу клали только пепел от сожжения покойного на специальную «кирпичную подушку». Ритуал трупосожжения у ранних земледельцев и скотоводов древней Бактрии встречается впервые в последней четверти II тыс. до н.э., но с преобладанием у скотоводов [3]. Также обряд кремации и возжжения огня в могилах связан с носителями позднеандроновской культуры, распространенной на севере и востоке Средней Азии, традиции которой повлияли на сложение ведийского погребального обряда и сюжетную линию индоарийской мифологии [7].

Во II – I тыс. до н. э. Хорезм становится важным центром степных культур Средней Азии и «отправным пунктом» степных традиций на юг (Южный Туркменистан) и юго-восток (низовье Зерафшана), где связующим звеном между севером и югом Средней Азии становится Зарафшанская долина [1]. Со временем, носители степной культуры достигают крайнего юга Средней Азии и проникают в складывающуюся городскую среду, образуя своеобразный симбиоз. Примером может быть погребальная традиция оседлых племён культуры Сапалли, где возникает обряд трупосожжения и захоронения в могилах с каменной обкладкой под влиянием степных традиций. В погребальных памятниках вахшской культуры (горные районы Западного Таджикистана), также примечательны веяния степных традиций (андроновцы). Могилы вахшской культуры имели форму катакомб (влияние оседлой культуры Сапалли) с курганной насыпью и кольцевой каменной обкладкой (влияние степных традиций) [6]. Таким образом, можно говорить, что миграция также стала своего рода «трамплином» в изменении идеологических взглядов среднеазиатского общества в эпоху бронзы.

На завершающем этапе качественно нового периода сапаллинской культуры фиксируются изменения в погребальном обряде (некрополь Бустон VI). Наблюдается ряд новых культурных показателей погребально-ритуальной системы, которые отражают изменения сапаллинских стереотипов. Приток нового населения из степной части Евразии и севера Средней Азии, привел к постепенной трансформации древних обычаев, традиций с преобладанием наследия степной культуры. Их влияние существенно изменило культурные ценности населения Северной Бактрии и весь облик сапаллинской культуры.

Бустон VI отличается обилием сложнейших погребальных культов, типичных для мира степных племён, что нашло отражение в огненных ритуалах. Похоронный цикл данного памятника не соответствует сапаллинскому погребальному канону. Огонь и его проявление становится новым, нетрадиционным обрядовым действием сапаллинской культуры. Такие новшества, как кремация, фракционные захоронения, обильное жертвоприношение животных, иногда даже и человеческое, каменные конструкции устройства камер и надмогильных сооружений, наличие сакрализованных могил, свидетельствуют о том, что ранние номады Евразии были включены в систему этнокультурных контактов с земледельцами доисторической Северной Бактрии.

Под влиянием степных традиций становится особо заметной самобытность погребального обряда на завершающем этапе сапаллинской культуры (некрополь Бустон VI). Это – размещение погребений по кольцевой планировке; возникновение атипичных захоронений – человеческие жертвоприношения, погребения в сидячем положении, поза

«всадника», фракционные и осквернённые погребения; включение в могилу глиняных поделок; использование могильника в качестве святилища; использование огненного культа в ритуальной практике; распространение обряда кремации [2].

В качестве заупокойной пищи бустанцы использовали некоторые части жертвенных животных (грудинка, лопатка, задняя часть овечьей туши, редко шею), состав которых строго соблюдался. Части жертвенных животных размещали у ног, головы и торса покойного, из чего следует, что жертвоприношения животных были частью погребального обряда Бустон VI. Несомненно, важной частью ритуала было жертвенное угощение, которое употреблялось во время тризны. Положение умершего в обществе определялось объемом тризны. Также бустанцы практиковали и погребение человека в сопровождении животных (овца, баран, собака).

Таким образом, сам обряд кремации составляет сложность в реконструкции социальной стратификации древнего общества. Основной опорой становится сопроводительный материал (посуда, тризна).

REFERENCES

1. Аванесова Н. А. Новые материалы эпохи бронзы Зерафшанской долины // АИУ в 2001 г. – Ташкент, 2002. – С. 19.
2. Аванесова Н. А. Бустон VI – некрополь огнепоклонников доурбанистической Бактрии. – Самарканд: МИЦАИ, 2013.– С. 525 – 527.
3. Аскарлов А. А. Степной компонент в оседлых комплексах Бактрии и вопросы его интерпретации // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. – Алма-Ата, 1989. – С. 162 – 163.
4. Виноградова Н. М., Кузьмина Е. Е. Контакты степных и земледельческих племён Средней Азии в эпоху бронзы // Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культуры древнего и средневекового Востока. – М., 1986. – С. 126 – 151.
5. Мандельштам А. М. История скотоводческих племён и ранних кочевников на юге Средней Азии.: Автореф. дисс. ... докт. истор. наук. – М. – Л., 1972. – С. 5 – 9.
6. Массон В. М. О продвижении носителей культур степной бронзы и процессах культурогенеза в древней Средней Азии // Комплексные общества Центральной Евразии в III – II тыс. до н.э. – Челябинск – Аркаим, 1999. – С. 73.
7. Сулейманов Р. Х. Древний Нахшаб. – Самарканд-Ташкент: Фан, 2000.– С. 228.